

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 114 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ihombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	

TABIY FANLARNI O'QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Umbarova Nasiba Xolboy qizi

Termiz davlat universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi 2-kurs tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-007-8048-8411>

Annotatsiya: Mamlakatimizda jahon standartlariga mos keladigan zamonaviy ta'limni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Maqolada tabiiy fanga oid kompetensiyaviy yondashuvning mazmun-mohiyati, turlari, amaliyot bilan bog'liqligi kabilar o'rin olgan. Kompetensiya o'quvchilarni hayotga tayyorlash bilan bir qatorda ularda ilmiy dunyoqarash, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammoli vaziyatlardan chiqish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, ta'lim, zamonaviy, fan, tayanch kompetensiya, fanga oid kompetensiya, tabiat, sinf, kommunikativ, axborot, konsepsiya, qobiliyat, xalqaro, xorijiy, standart, dastur, tabiiy fan, o'rmon, bilim, ko'nikma, malaka.

Abstract: Implementing modern education in our country that meets international standards is a pressing task. The article sheds light on issues such as the content, essence, types, and practical application of the competency-based approach in the natural sciences. The analysis examines how competence, in addition to preparing pupils for life, develops skills such as a scientific worldview, critical thinking, creativity, and the ability to resolve problematic situations.

Key words: competence, education, modern, science, core competence, science-related competence, nature, class, communicative, information, concept, ability, international, foreign, standard, programme, natural science, forest, knowledge, skill, qualification.

Аннотация: Внедрение в нашей стране современного образования, отвечающего международным стандартам, является актуальной задачей. В статье рассматриваются такие вопросы, как содержание, сущность, виды и практическое применение компетентностного подхода в естественных науках. В ходе анализа рассматривается, как компетентность, помимо подготовки учащихся к жизни, развивает такие навыки, как научное мировоззрение, критическое мышление, творчество и способность решать проблемные ситуации.

Ключевые слова: компетентность, образование, современное, наука, базовая компетентность, научно-ориентированная компетентность, природа, класс, коммуникативная, информационная, концепция, способность, международный, зарубежный, стандарт, программа, естествознание, лес, знания, навык, квалификация.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida ta'limning barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida sifatli ta'lim olish va ijodiy qobiliyatni rag'batlantirish dolzarb vazifa sifatida belgilandi ^[1].

Mamlakatimizda boshlang'ich ta'limni zamonaviy, jahon standartlariga moslashtirish, ta'limni rivojlantirish jarayoni kechmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi umumiy o'rta va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi 187-sonli¹ qarorida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan bo'lib, unda o'quvchilarda muayyan kompetensiyalarni shakllantirish vazifasini amalga oshirish zarurligi alohida ta'kidlangan ^[2].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish orqali ularda kundalik hayotda duch keladigan qiyinchiliklarni yengishga o'rgatiladi. Ta'limga kompetensiyaviy yondashuv eskirib qolgan "bilim, ko'nikma va malakani o'zlashtirish" konsepsiyasiga qarshi o'laroq, kasbiy, shaxsiy va jamiyatdagi hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan turli ko'rinishdagi malakalarni o'quvchilar tomonidan egallashni nazarda tutadi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/3153714?ONDATE=05.04.2022%2000>

Kompetensiya (lotincha “competo” soʻzidan olingan boʻlib, “erishaman, muvofiqman, mos kelaman” maʼno-larini beradi) - kishi egallagan muayyan bilim, koʻnikma va malakalar majmuasini anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab, 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keng qoʻllanila boshlandi.

Kompetensiya shaxsning ijtimoiy faoliyatni samarali amalga oshirish qobiliyatini oʻz ichiga oladi.

N.Chomsky kompetensiyani tilshunoslik doirasida tushuntirib, insonning til qoidalarini bilish qobiliyati sifa-tida izohlagan.

L.S.Vygotskiy kompetensiyani insonning psixologik rivojlanish jarayonida oʻzlashtirilgan bilim va koʻnik-malarni samarali qoʻllay olish qobiliyati sifatida koʻrsatadi.

J.Raven kompetensiyani shaxsning muayyan vaziyatlarda toʻgʻri qaror qabul qilish qobiliyati sifatida taʼri-flaydi.

D.McClelland kompetensiyani insonning muvaffaqiyatli faoliyat uchun zarur boʻlgan shaxsiy fazilatlar va koʻnikmalar majmuasi sifatida tushuntiradi.

Olima Kroxina Irina Gennadevna tadqiqot ishida “Boshlangʻich sinf oʻquvchilarida tabiiy-ilmiy kompetensi-yalarni shakllantirishning pedagogik texnologiyasi”ga oid bilimlar keng yoritilgan. Kompetensiyalar - bu inson tomonidan oʻzlashtirilgan va ongli ravishda amaliyotda qoʻllaniladigan faoliyat usullaridir ^[4].

Tadqiqotchi Ochilov Fariddun Izzatulloevichning “Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida oʻrgatish metodikasi (“Atrofimizdagi olam va tabiatshunoslik” darslarida)” nomli tadqiqot ishida atrofimizdagi olam va tabiatshunoslik darslarida boshlangʻich sinf oʻquvchilarining tabiat hodisalari bilan bogʻliq notanish vaziyatlarda oʻzlashtirgan bilimlariga tayangan holda muvaffaqiyatli harakat-lanish, tabiiy jismlardan foydalangan holda amaliy faoliyat mahsulini yaratish, tabiatda vujudga kelgan hodisa-larning mohiyatini anglash va izohlay olish, atrof-muhit bilan samarali munosabat oʻrnata olish kabi masalalar oʻrin olgan ^[5].

Tadqiqotchi Jumaniyazova Nodira Xudayberganovnaning “9-10-sinf oʻquvchilarida tayanch kompetensi-yalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish” nomli tadqiqot ishida oʻquvchilar egallashi lozim boʻlgan tayanch kompetensiyalar hamda ularning mazmun-mohiyati, kundalik hayotimizdagi ahamiyati oʻrin olgan ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kompetensiyaviy yondashuv asosida oʻquvchilarning individual faoliyatlari ragʻbatlantiriladi, ular egallagan bilim, koʻnikma va malakalarni amaliyotda sinab koʻrishga oid faoliyati mustahkamlanadi. Oʻzbekiston Respub-likasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi Umumiy oʻrta va oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimining davlat standartlarini tasdiqlash toʻgʻrisidagi 187-sonli qarorida kompetensiya atamasi qoʻllanildi va tayanch hamda fanga oid kompetensiyalar amaliyotga joriy etildi. Darsliklardagi mavzularga kompetensiyaviy yondashuv sing-dirildi. Oʻquvchilar egallashi lozim boʻlgan bilim, koʻnikma va malakalar kompetensiya bilan birgalikda shakllan-tirila boshlandi.

Shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirining 2020-yil 31-martdagi “Umumiy oʻrta taʼlimning Milliy oʻquv dasturini ishlab chiqish toʻgʻrisida”gi 67-son buyrugʻida Milliy oʻquv dasturini amaliyotga joriy etish jarayonida bosqichma-bosqich tayyorlab borish masalasi uzluksiz taʼlimda dolzarb muammo sifatida qoʻyilgan ^[3].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiiy fanlarni oʻqitishda kompetensiyaviy yondashuv oʻquvchilarga faqat nazariy bilimlar emas, balki oʻsha nazariy bilimlarni noanʼanaviy tarzda yetkazish orqali kundalik hayotda duch keladigan qiyin vaziyatlardan chiqib ketishga oʻrgatadi. Tabiiy fan oʻquvchilarni tabiat va jamiyatda sodir boʻlayotgan voqea-hodisalar haqida chuqur mulohaza yuritishga undaydi. Chunki inson hayotini ona tabiatsiz tasavvur qilib boʻlmaydi. Kompetensi-yalar bu shaxsning kundalik hayotida hamda ijtimoiy munosabatlarda, shaxsiy va kasbiy faoliyatida foydalanishi mumkin boʻlgan ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik darajasidir. Taʼlim mazmunida kompetensiya ikki guruhga boʻlib oʻrganiladi.

Amaldagi Milliy oʻquv dasturida tayanch kompetensiyalar takomillashtirilgan holda 4 taga qisqartirildi. Jumladan, davlat tili va xorijiy tillarni oʻzlashtirishda mustaqil, yozma va ogʻzaki ravon bayon etish malakala-rini shakllantirishda tabiiy va iqtisodiy fanlarga oid atamalarni toʻgʻri talaffuz qilish, izohlab berish hamda erkin muloqot qilishga oʻrgatish orqali oʻquvchilarda kommunikativ kompetensiyalar shakllantiriladi.

Fanlarni oʻqitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish orqali oʻquvchi-larda axborot bilan ishlash kompetensiyasi shakllantiriladi. Bunda oʻquvchilarni fanga oid axborotlarni turli manbalardan izlab topish, axborot xavfsizligiga rioya qilgan holda axborot vositalari bilan ishlash koʻnikmalarini

shakllantirishda mobil qurilmalar (uyali aloqa vositalari, planshet va boshqa gadjetlar)dan foydalanish tavsiya etiladi.

O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishda umuminsoniy fazilatlarga ega bo'lish, Vatanni sevishtirish, huquqiy, iqtisodiy bilimlarga ega bo'lish, yangiliklarga intilish va o'zlashtirgan nazariy bilimlari asosida mustaqil qaror qabul qilishga, jamiyatda ro'y berayotgan progressiv va innovatsion o'zgarishlardan xabardor bo'lish hamda ulardan kundalik hayotda foydalana olishga o'rgatish zarur.

Ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishda fuqarolik burchi, ijtimoiy va siyosiy rivojlanish, favqulodda vaziyatlar, ekologik muammolar haqida bilimlarga ega bo'lish, badiiy va san'at asarlariga ijobiy munosabatda bo'lish hamda ularni asrashda tashkilotchilik xislatlarini rivojlantirishdan iborat [3, 8-b].

Fanga oid kompetensiya ma'lum bir fanni qamrab oladi. Tabiiy fanda ilmiy xabardorlik va amaliy kompetensiyalar mavjud bo'lib, har ikkisi sinflar doirasida ma'lum ma'lumot va bilimlarga tayanadi. Masalan, 1-sinf o'quvchilari ilmiy xabardorlik kompetensiyasida quyidagi boshlang'ich bilimlarga ega bo'ladi: tevarak-atrof haqida ilk tasavvurga ega bo'ladi, jonli va jonsiz tabiat elementlarining farqini tushuntiradi, o'simlik va hayvonot dunyosini biladi, cho'l, tog' va o'rmon haqida ma'lumotga ega bo'ladi, suv havzalarini tushuntiradi, tabiiy boyliklarni asraydi, kundalik hayotda ob-havo o'zgarishini tushunadi, yil fasllarining o'zgarishini tushunadi, Quyosh, Yer va Oyni ajratadi, issiqlik va tovush manbalarini biladi, harakatni tushuntiradi.

Amaliy kompetensiyada esa ko'chada va jamoat transportida yurish qoidalaridan foydalanadi, meva, sabzavot va poliz ekinlarini farqlaydi, ekotizimlar tasvirini yasaydi va applikatsiya tayyorlaydi, buyumlarni tortish va itarish orqali harakatga keltiradi, magnit yordamida buyumlarning tortilishi va itarilishi kabi hodisalarni kundalik hayotda qo'llash qobiliyatiga ega bo'ladi [3, 8-b].

3-sinf tabiiy fan darsligidagi "O'rmon turlari" mavzusini o'rgatishda tabiiy fanga oid ilmiy xabardorlik va amaliy kompetensiya asosida o'quvchilarda quyidagi bilimlar shakllanadi. Ilmiy xabardorlik kompetensiyasida 3-sinf o'quvchilari o'rmon haqidagi nazariy bilimlarga ega bo'ladi, o'rmonlarning hayotimizda tutgan o'rnini, ya'ni ekologiyaga foydasi haqida hamda dunyodagi o'rmonlar haqida ma'lumotlar to'playdi. Amaliy kompetensiyada esa tabiiy fan darslarida o'rmonga sayohat uyushtirilganda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, o'z hududidagi o'rmonlar bilan tanishish va ular haqida axborot tayyorlash, darslarda olgan bilimlarini amalda qo'llash kabilarni bajaradilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'limdagi kompetensiyaviy yondashuv o'quvchining mustaqil fikrlashi, muammoni tahlil qilish va amaliy yechim topishi, jamoa bilan samarali muloqot qilishi, axborot texnologiyalaridan foydalana olishi kabi funksional bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Milliy o'quv dasturiga ko'ra, kompetensiyalar eng ilg'or xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimidagi maqbul jihatlarni milliy ta'lim jarayoniga singdirish asosida shakllantirilgan.

Xorij tajribasi asosida o'qitish bugungi kunimiz uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xorijiy tajribaga asoslangan darslar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmasdan, ularni xalqaro PISA, PIRLS, TIMSS kabi tadqiqotlarga ham tayyorlab boradi. Kompetensiyalar o'quvchilarni hayotga tayyorlash bilan birgalikda ularda o'ziga ishonch, faxr singari bir qancha tuyg'ularni ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea)
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli Qarori. 3-ilova. (www.lex.uz)
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirining 2020 yil 31 martdagi "Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturini ishlab chiqish to'g'risida"gi 67-son buyruqi. https://t.me/Xalq_talimi_xodimlari.
4. Крохина Ирина Геннадьевна Педагогическая технология формирования естественнонаучных компетенций младших школьников. Автореф. канд. Пед. наук Ижевск- 2006
5. Ochilov F.I. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o'rgatish metodikasi ("Atrofimizdagi olam" va "Tabiatshunoslik" darslarida): pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. -Chirchiq, 2022. - 139 b.
6. Jumaniyazova Nodira Xudayberganovna 9-10-sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) avtoreferati. Guliston - 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.